

OSHQOZON VA O'N IKKI BARMOQLI ICHAK YARA KASALLIGI. KLINIKASI VA DAVOLASH USULLARI.

Oltiboyeva Kumushushoy

Alfraganus Universiteti Davolash ishi yo'nalishi
3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17321508>

Annotatsiyasi: Mazkur ilmiy maqolada Oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligining kechishi— haqida so'z yuritiladi. Uning kelib chiqishsabablari, rivojlanish mexanizmi (patogenezi), ertatashxis usullari va shoshilinch tibbiy yordam choralaritahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada kasallikni oldiniolish, zamonaviy davo yondashuvlari vaprofilaktikaning ahamiyati ham yoritilgan. Maqsad — oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yarasini erta aniqlash va o'z vaqtida yordam ko'rsatishning hayot uchun naqadar muhimligini tushuntirishdir.

Kalit so'zlar: Ichak kasalligi, melena, perforatsiya, perivisterit, profilaktikasi.

Oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligi — me'da yoki o'n ikki barmoqli ichakning ichki shilliq qavati yoki ostki qatlamlariga chuqur zarar yetishi (yara hosil bo'lishi) bilan kechadigan surunkali kasallikdir. Bu holat asosan me'da shirasi (xususan, xlorid kislotasi va pepsin) ta'sirida to'qimalarning yemirilishi natijasida yuzaga keladi.

Yara kasalligiga olib keluvchi asosiy omillar — *Helicobacter pylori* infeksiyasi, noto'g'ri ovqatlanish, stress, chekish, spirtli ichimliklar, ayrim dorilar (masalan, NSAID – nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar), genetik moyillik va gormonal muvozanat buzilishi. Oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligining kelib chiqishi polietologik bo'lib, unda nasliy, ruhiy, alimentar, mexanik, *Helicobacter pylori* bakteriyasi, zararli odatlar va ayrim dorilarni nazoratsiz uzoq muddat qabul qilish muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qismi: Kamroq hollarda bemorlarda uzoq muddat yara kasalligiga xos bo'lgan belgilar umuman kuzatilmasligi (soqov yaralar) va kasallik asoratlari ko'rinishida (qon ketish, perforatsiya, pilorik jomni chandiqli stenozi) namoyon bo'lishi mumkin. Bemor tili oq karash bilan qoplangan va yuqorida qayd etilganidek yara joylashishiga mos ravishda qorinni paypaslaganda og'riqli sohasi aniqlanadi. O'n ikki barmoqli ichak yara kasalligida bemorlar, odatda, ozg'in (ammo tana vaznining kamayishi barcha bemorlar uchun ham xos belgi hisoblanmaydi) va astenik. Agarda til chetlari o'tkirlashgan va so'rg'ichlari gipertrofiyaga uchragan bo'lsa xlorid kislotasi sekretsiyasi yuqoriligidan dalolat beradi, tilda karash bo'lishi gastrit yoki xolesistit belgisi hisoblanadi. Tilda siyrak (mo'rt) tish izlari qolsa, xlorid kislotasi sekretsiyasi pasayganligini ko'rsatadi. Ichkariga tortilgan va paypaslaganda og'riqli qorin ko'proq perivisteritda,

perigastritda, periduodenitda kuzatiladi. Asoratlari: oshqozon va o'n ikki barmoq ichak yara kasalligida qon ketish, perforatsiya, penetratsiya, stenoz va malignizatsiya kabi asoratlar kuzatiladi. Ularni o'z vaqtida tashxislash va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda davo choralarini qo'llash muhim ahamiyatga ega. Aksariyat bemorlarda qon ketish quyudagi uchta belgilar bilan namoyon bo'ladi:

1. Qon aralash qayt qilish
2. melena
3. Qon ketishning umumiy belgilari (gemorragik shok sindromi)

Melena- ko'p hollarda yumshoq, shakllanmagan, qora rangli badbuy hidli, ko'mir yaltirashini eslatuvchi najas. U oshqozon ichak tizimining (qizilo'ngach, oshqozon, o'n ikki barmoqli ichak va ingichka ichakni proksimal qismi) yuqori qismidan qon kelishi uchun xarakterli. Najasda to'q qizil rangdagi qon bo'lishi chambar ichakning distal, alvon rangdagi qon bo'lishi esa uning to'g'ri ichakdan kelayotganligidan dalolat beradi. Perforatsiya- oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligining qon ketishidan keyingi ko'p uchraydigan asorati hisoblanib, taxminan, 5-15% bemorlarda kuzatiladi. Bunda oshqozon yoki o'n ikki barmoqli ichak devori teshilib ulardagi ovqat qoldiqlari qorin bo'shlig'iga chiqadi hamda qorin pardani qitiqlab uning oqibatida yuzaga kelgan og'riq natijasida bemorda og'ir shok holati va tarqalgan peritonit belgilari rivojlanadi.

Davolash: kasalikka chalingan bemorlarni davolash dorilarsiz va dorilar yordamida amalga oshiriladi. Tarkibi yaxshilab maydalangan hamda iliq ovqatlarni kunda 5-6 marta iste'mol qilish va yangi sog'ilib, pasterlangan sut tavsiya etiladi. Kasallikni qo'zish davrida iste'mol qilinadigan taomlar oshqozon shilliq qavatiga mexanik, kimyoviy va termik ta'sir qilmasligi lozim. Shu maqsadda ularga oshqozon shilliq qavatiga agressiv ta'sir ko'rsatuvchi tuzli, dudlangan, yog'li, qovurilgan, achchiq taomlar tarkibida qo'pol o'simlik tolalari saqlovchi sabzavot va mevalar, konservalar, gazli ichimliklar, ichish man etiladi. Profilaktikasi: kasallikning birlamchi va ikkilamchi profilaktikasiga ovqatlanish tartibiga rioya qilish mexanik kimyoviy temir nojo'ya ta'sirga ega, ya'ni oshqozon shilliq qavatiga qo'zg'atuvchi hamda salbiy ta'sir ko'rsatuvchi taomlar va ichimliklarni (birinchi navbatda, spirtli) iste'mol qilmaslik, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, og'iz bo'shlig'i sanatsiyasi va boshqalar kiradi. Kasb bilan bog'liq bo'lgan zararli ta'sirlarni bartaraf etish, sigaret va nos chekishdan voz kechish ham shular jumlasidamdir. Oshqozon shilliq qavatiga salbiy ta'sir etadigan dorilarni qo'llash man etiladi. Profilaktika har doim davodan yaxshiroq.

Xulosa:Me'da va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligi bugungi kunda keng tarqalgan va inson salomatligiga jiddiy xavf tug'diruvchi kasalliklardan biridir. U nafaqat ovqat hazm qilish tizimining faoliyatini izdan chiqaradi, balki inson hayot sifati va umumiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan, bu kasallikni erta aniqlash, kompleks yondashuvda davolash va sog'lom turmush tarziga rioya qilish yara kasalligiga qarshi kurashning eng samarali yo'lidir. Har bir inson o'z salomatligiga mas'uliyat bilan yondashib, shifokor ko'rsatmalariga amal qilsa, bu kasallikdan asoratsiz xalos bo'lish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Gadayev, "Ichki kasalliklar", Toshkent, 2023
2. N.A. Abdurahmonov, "Ichki kasalliklarpropedevtikasi", Toshkent, 2019.
3. WHO Cardiovascular Diseases Report, 2023.